

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246

ТЕХНОЛОГИК РИВОЖЛАНИШ ҚОНУНИЯТЛАРИ ИҚТИСОДИЁТДАГИ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛМАВИЙ ТАКОМИЛЛАШТИРИШЛАР АСОСИ СИФАТИДА

Одинаев Равзатилло Асатуллоевич

мустақил тадқиқотчи
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: r.odinaev@xb.uz.
ORCID: 0009-0003-9445-3384

Аннотация. мақолада миллий иқтисодиётда технологик тараққиётнинг технологик даражаси бўйича тавсифланишини ривожланишининг илмий-назарий асослари ҳамда технологик қонуниятларга ишлаб чиқариш уклади ривожланишини таъсири ва унда рақамли иқтисодиётни ўрни очиб берилган.

Калит сўзлар: технология, базисли, илмий тадқиқот ишланмалари, институционал тузилма, трансформация, уклад, парадигма, саноат инқилоби, рақамли иқтисодиёт, блокчейн, тизим.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Одинаев Равзатилло Асатуллоевич

независимый исследователь
E-mail: r.odinaev@xb.uz.
Ташкентский государственный
экономический университет
ORCID: 0009-0003-9445-3384

Аннотация. В статье раскрыты научно-теоретические основы характеристики национальной экономики по уровню технологического развития, влияние технологических закономерностей на развитие технологических укладов производства, а также роль цифровой экономики в данном процессе.

Ключевые слова: технология, базисный, научно-исследовательские разработки, институциональная структура, трансформация, уклад, парадигма, промышленная революция, цифровая экономика, блокчейн, система.

PATTERNS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AS THE BASIS FOR STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE ECONOMY

Odinayev Ravzatio Asatulloevich

Independent Researcher
Tashkent State the University
of Economics
E-mail: r.odinaev@xb.uz.
ORCID: 0009-0003-9445-3384

Abstract. The article reveals the scientific and theoretical foundations for characterizing the national economy according to the level of technological development, examines the influence of technological patterns on the development of technological modes of production, and highlights the role of the digital economy in this process.

Keywords: technology, basic, research and development, institutional structure, transformation, mode, paradigm, industrial revolution, digital economy, blockchain, system.

Кириш

Жаҳон иқтисодиётида глобаллашув жараёни тобора кучайиб бораётгани ва рақамли иқтисодиёт жадал суръатларда ривожланиб бориши ўз навбатида такрор ишлаб чиқариш тизими ва унинг институционал таркибий тузилмасида туб ўзгаришларни юзага келишига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Сифат ўзгаришлари булар билан бир қаторда инновацион ривожланиш суръатларини жадаллаштириш, капитал ва инсон ресурсларидан янада самарали фойдаланишни шартламоқда. “Жаҳон илмий-техника салоҳиятининг 90% ва глобал юқори технологиялар бозорининг 80% Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ)га аъзо бўлган ривожланган давлатлар ҳиссасига тўғри келмоқда[1]”. Бу эса ҳозирда жаҳонда иқтисодиёт таркибий тузилмасини такомиллаштириш билан боғлиқ муаммоларнинг долзарб аҳамият касб этаётганлигини кўрсатмоқда.

Янги Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотлар жараёнида иқтисодий барқарорликни таъминлаш ва аҳоли фаровонлигини оширишга катта таъсир кўрсатадиган янги технологик уклад талабларига мос келувчи иқтисодиёт таркибий тузилмасини трансформациялаш, сунъий интеллект ёрдамида ресурсларни оқилона тақсимлаш ва трансакцион харажатларни пасайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Рақамли иқтисодиёт асосий «драйвер» соҳага айлантирилиб, унинг ҳажмини камида 2,5 баробар ошириш белгиланган[2]”.

Адабиётлар шарҳи

Юқори фан сиғимли технологияларнинг иқтисодий тизимнинг таркибий тузилмасига таъсирини тадқиқ этган хорижий олимларга Т.Кун, К.Перес, М.С.Роко, Д.Белл, Й.Шумпетер, С.Кларк, П.Арнолд кабиларни келтириш мумкин.

Россиялик олимлардан Василевский Э., Иноземцев В.Л., Климович М.А., Красильников О.Ю., Кондратьев Н.Д., Буторина О.В., Кравец А.В., Сухарев О.С. ва бошқалар ушбу мавзуга бағишланган илмий-тадқиқот ишларини олиб борган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан С.С.Гулямов, А.В.Вахабов, С.В.Чепель, Т.Т.Жўраев, А.А.Маматов ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида янги технологик укладнинг такрор ишлаб чиқариш таркибий тузилмасини шакллантириш масалалари бўйича атрофлича тадқиқотлар олиб борилган.

“Янги классик мактаб” доирасида институционалист олимлар; Р.Лукас, П.Ромер ва А.Янг томонидан илмий ва технологик тараққиётнинг табиатини ва инновацияларни вужудга келиш сабабларини батафсил таҳлил қилишди[3].

О.С.Сухаревнинг фикрига кўра, “мавжуд технологик асос, минтақавий эҳтиёжлар, мавжуд ресурслар ва эришилган меҳнат унумдорлиги даражасига мувофиқ такрор ишлаб чиқариш, тарқатиш ва алмашиш механизмлари таъсири остида юзага келадиган ўзаро боғлиқ нисбатлардаги ўзгаришларнинг мураккаб тизими[4]. О.Ю.Красильников нуқтаи назаридан, “таркибий ўзгариш-макроиқтисодий тизимнинг таққосланадиган элементлари ўртасидаги муносабатларнинг сифат жиҳатидан ўзгариши, уларнинг микдорий хусусиятларининг нисбати нотекис динамикаси[5].

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан А.Н.Эркаев тадқиқотларига кўра таркибий такомиллаштиришлар иқтисодий категория сифатида таркибий элементлар ўртасидаги муносабатларнинг ўзгаришини акс эттиради[6].

Тадқиқот методологияси

Мақолада диалектик, тизимли, интеграл ва синергетик ёндашувлар, иқтисодий, мантикий, илмий абстракция, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, қиёслаш, умумлаштириш, гуруҳлаш ва жадвал усуллари билан фойдаланилади.

Таҳлил ва натижалар

Технологик ўзгаришлар жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида иқтисодиётдаги

таркибий такомиллаштиришларни таъминловчи асосий омил бўлиб ҳисобланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан берилган таърифга кўра, бугунги кунда технология нафақат моддийлашган шаклдаги билим, балки маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган тизимлашган усуллар мажмуи, масалан, ноу-хаудир[7]. Бизнинг фикримизча, бу таъриф "технология" таърифининг моҳиятини тўғри ифода этади, уни ресурсларни якуний маҳсулотга трансформациялашуви усули сифатида ҳам, билим шакли сифатида ҳам ифодалайди.

Иқтисодий адабиётда кенг миқёсда турли хил технологияларнинг тавсифи мавжуд. Чет эл адабиётларида юқори технологик технологиялар хизмат кўрсатиш соҳасида қўлланиладиган технологиялар, ишлаб чиқариш тармоқларида қўлланиладиган технологиялар сифатида таърифланади. Ўзбекистонлик олимлар тадқиқотларида ҳам бу тушунчалар деярли бир хил. Технологияларнинг жуда кўп турлари мавжуд бўлиб, бугунги кунда кенг қўлланилаётган "муҳим", "критик", "базисли", "портлатувчи" технологиялар, "келажак технологиялари" ва ҳоказо атамалар ҳисобланади.

1-жадвалда келтирилган иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) томонидан таклиф этилган ишлаб чиқариш тармоқларини технологик самарадорлик даражаси бўйича таснифлашга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Тармоқлар учун таснифий хусусиятларга тармоқнинг қўшилган қийматида илмий тадқиқот ва ишланмалар харажатларини фоиздаги кўрсаткичи ҳамда саноат ялпи маҳсулотига илмий тадқиқот ва ишланмалар харажатларининг фоиздаги кўрсаткичи киради.

1-жадвал.

Саноатнинг қайта ишлаш тармоқларини ИХТТ методологияси бўйича технологик даражасига кўра таснифи[8]

Юқори технологияли тармоқлар	Юқори даражадаги ўрта технологияли тармоқлар	Ўрта технологик қуйи даражали тармоқлар	Қуйи технологик тармоқлар
Учувчи ва космик аппаратлар; фармацевтика; офисли, ҳисоблаш ва электрон ҳисоблаш техникаси; радио, телевидение ва коммуникация қурилмалари; тиббий, юқори аниқликдаги оптик қурилмалар	Электр машиналар ва аппаратлар; автотранспорт воситалари, тиркамалар ва ярим тиркамалар; бошқа кимёвий моддалар, дори воситалари; темир йўл техникаси ва транспорт жиҳозлари; машина ва ускуналар.	Нефтни қайта ишлаш маҳсулотлари ва ядро ёқилғиси; каучук ва пластик маҳсулотлар; бошқа металл бўлмаган минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш; қурилиш ва кема ва қайиқларни таъмирлаш; асосий металл тугатилган металл буюмлар, машина ва жиҳозлардан бошқа	Ишлаб чиқариш; қайта ишлаш; ёғоч ва ёғоч маҳсулотлари ва целюлоза, қоғоз, қоғоз маҳсулотлари, полиграфия ва наشريёт; озиқ-овқат, ичимликлар ва тамаки; тўқимачилик маҳсулотлари, тери ва пояфзал

Технологик ҳаёт тарзи ва техно-иқтисодий парадигманинг замонавий тушунчаларининг синоними Г.Менш томонидан таклиф қилинган технологик методнинг таърифидир[9]. Технологик метод остида олим ҳар бир Кондратьев тўлқини учун саноат тузилмасини ташкил этувчи технологик қарорлар мажмуисини тушунган .

Т.Кун иқтисодийнинг технологик тузилмасидаги ўзгаришларни акс эттирувчи дастлабки элемент сифатида илмий инқилоблар контекстидаги парадигма тушунчасини таклиф қилди. У иқтисодий категория сифатида муомалага киритиб, уни умумэтироф этилган илмий ютуқлар деб белгиладик, маълум вақт мобайнида илмий жамоатчиликка муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари белгилаш моделини тақдим этади[10] деб таърифланади. Т.Куннинг илмий инқилоблар концепцияси Дж.Дос томонидан тўлдирилди. Дж.Дос иқтисодий ва институционал олимлар таъсирида шаклландиган технологик

парадигмани ўзига хос технологик троекторияларга амал қилувчи технологик янгиликлар мажмуи сифатида аниқлади[11].

Технологик укладлар ва техник-иқтисодий парадигмаларни ўрганиш билан шуғулланадиган етакчи рус олимлари С.Глазьев ва К.Переслардир. С.Глазьев технологик укладнинг куйидаги таърифни беради: "бирламчи ресурсларни қазиб олиш, уларни қайта ишлашнинг барча босқичлари ва тегишли халқ истеъмоли турлари талабларига жавоб берадиган якуний маҳсулотлар тўпламини ишлаб чиқариш каби ёпиқ цикл амалга ошириладиган яхлит ва барқарор шаклланиш"[12]. Ҳар икки олим ҳам илмий ва технологик тараққиёт орқали иқтисодиётнинг таркибий тузилишини ўзгартириш ҳақида фикр келтиради, яъни янги технологиялар ривожланишининг кумулятив таъсири ишлаб чиқариш ривожланишининг янги босқичга олиб чиқади.

К.Переснинг фикрича, техник ва иқтисодий парадигмаларнинг давомийлиги 48 йилдан 68 йилгача ўзгариши мумкин. Таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар технологик инқилобга олиб келади ва унинг ўзига хос янги иқтисодий, институционал, техник ва ижтимоий механизмлар билан янги парадигманинг шаклланишига олиб келади. У иқтисодиётнинг технологик тузилмасини такомиллаштиришда тармоқларнинг ролини баҳолаш асосида ташувчи, ҳаракатланувчи ва қабул қилувчи тармоқларини аниқлайди. Ташувчи тармоқлар янги технологик ривожланишнинг флагманлари бўлган тармоқларга тез молашувчан ва янгиликларни тез қабул қилувчи тармоқларни англатади. Ҳаракатлантирувчи тармоқлар янги технологияларнинг тарқалиши учун зарур шарт-шароитларни таъминлайди ва ташувчиларни нисбатан қўллаб-қувватлайди. Ривожланиши муайян ижтимоий, иқтисодий ва институционал ўзгаришлар билан рағбатлантириладиган қабул қилувчи тармоқларнинг роли шундаки, улар технологик инновацияларни оммавий тарқатишга ёрдам беради[13].

Технологик қонуниятларни таҳлил қилишда энг муҳими ишлаб чиқариш укладини глобал трансформациясини технологик инқилоблар призмаси орқали кўриб чиқадиган концепцияси тушунилади. Ҳаётнинг барча соҳаларида янги технологияларнинг жадал кириб келиши ва ривожланиши янги технологик ўтишга ва янги технологик укладларнинг ўзгаришига олиб келади. Иқтисодий тизимлар ва ижтимоий тузилмалардаги туб ўзгаришлар саноат инқилоблари натижасида юзага келади. Иқтисодиётнинг циклик табиати 100-120 йил давом этган тўлқинлар билан ифодаланади: 50-60 йилда мавжуд илмий ва технологик парадигмани тубдан ўзгартирадиган асосий технологиялар, 35 йилда – янги технологияларга асосланган иқтисодий ўсиш, 25 йилда-бу пасайиш яъни технологияларнинг самарадорлигини ошириш имкониятларини чекланиши ва пасайиши. Шундай қилиб, даврнинг тахминан ярми технологик тайёргарлик ва қолган ярми-уни амалга ошириш учун тўғри келади. Саноат инқилобларининг асосий параметрлари ва хусусиятлари куйидаги жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Саноат инқилобларининг асосий хусусиятлари[14]

Даврлар	Технологиялар ва ресурслар	Ривожланиш омиллари	Оқибатлари	Кооперация шакллари
XIV-XVII асрлар.	Ёғоч, торф, дастгоҳлар, денгиз флоти, шамол двигатели, мануфактура, савдо	Меҳнат тақсимоти, янги китъаларни кашф этиш, халқаро савдо	Меҳнат унумдорлигининг ўсиши, капитал жамғариш	Ишлаб чиқариш, кластер, қурилиш
XVIII-XIX асрлар	Кўмир, чўян, темир, буғ двигатели, буғ локомотиви, пароход, механик қишлоқ хўжалик машиналари	Янги энергия манбалари, машина меҳнати	Халқаро тараққиёт, фаровонликнинг ўсиши	Томонидан ишлаб чиқилган завод
XIX-XX	Нефт, пўлат, алюминий,	Энергия узатишда	Глобализация	ТНК,

асрлар.	пластмасса, электр, конвеер, телефон, телеграф, ички ёнув двигатели, электр двигател, автомобил, самолёт, суний йўлдош	фойдаланишнинг янги манбалари ва шакллари, янги материаллар, транспорт ва коммуникацияни ривожлантириш	жисмоний чегаралар ва ресурсларни қайта тақсимлашга кириш	тадқиқ этиш
XX – асрнинг иккинчи қисми ва XXI асрни бошланиши.	Газ, атом энергияси, электроника, ПО, АСУ ТП, телекоммуникация, ТВ, интернет	Янги энергия манбалари, ишлаб чиқариш ва савдони автоматлаштириш, коммуникациялар-ни ривожлантириш	Ижтимоий тараққиёт ва халқаро интеграция	Платформаларни программлаштириш
XXI асрни боши	Интернет, роботлар, суний ақл, ўйин технологиялари ва вертуал ҳақиқат, муқобил энергия (куёш, шамол, термоядролари, ва бошқалар.), композицион материаллар, нанотехнология, биотехнология, тақсимланган молия тизими, космик тадқиқотлар	Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш жараёнларини интеграциялаш, роботлаштириш ва шу билан бирга бизнес-жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги	Автономия, индивидуал ишлаб чиқариш, горизонтал ҳамкорлик, янги ижтимоийлашу в, ердан ташқарига чиқиш	Экотизимлар, моделлаштириш, тармоқни тугатиш жараёнлари, тизимни ишлаб чиқиш, дизайн ва ривожланиш-нинг технологиялари
XXI асрнинг 2010 йилдан шу давргача	Мобил интернет, Ақлий меҳнатни автоматлаштириш, Буюмлар интернет, Булутли технологиялар, Блокчейн технологиялар, рақамли платформалар ва тармоқли тузилмалар	Рақамли иқтисодиёт	Иқтисодий ва ижтимоий турмушнинг турли соҳаларида ўзгаришларнинг асосий омили интернет нинг мавжудлиги хисобланади.	Блокчейн технологиялар, рақамли платформалар ва тармоқли тузилмалар орқали ишлаб чиқариш алоқалари вертуал амалга ошади

Иқтисодий тизимнинг эволюциясидаги такомиллаштиришлар унинг таркибий динамикасига боғлиқлигини кўрсатади. Таркибий ўзгаришлар иқтисодиётнинг технологик тузилмасини ривожлантириш шароитида технологик укладларни алмаштириш жараёнида намоён бўлади. Иқтисодиётни таркибий тузилмавий такомиллаштиришларнинг бошланғич нуқтаси бўлиб таркибий ўзгаришларнинг аста-секин миқдорий тўпланиши, унинг таркибий элементлари ўртасидаги зиддиятлардир. Тўпланган зиддиятлар таркибий инқироз даврида янги технологик тартибнинг генезиси сабаб бўлган таркибий уклад механизми орқали ҳал этилади. Аввалги технологик укладнинг якуний босқичида пайдо бўлган технологиялар кейинги технологик укладни туғилишини бошлайди. Аста-секин янги технологиялар ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва инвестицияларни жалб этиш манбаига айланади. Иқтисодий ўсиш даври бошланади, иқтисодиётнинг таркибий тузилмаси трансформацияланади: иқтисодиётнинг янги тармоқлари ва соҳалари пайдо бўлади, шунингдек, иқтисодий тизим элементлари ўртасидаги, ўзаро боғлиқликлар ва элементлар ўртасидаги нисбатлар ўзгаради. Натижада нафақат иқтисодиётнинг таркибий тузилмаси, балки жамият ҳаётининг бошқа соҳаларини ҳам ўзгартирувчи янги технологик уклад бўлган рақамли иқтисодиёт

шаклланади.

“Рақамли иқтисодиёт” атамаси Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигида қўлланилиб келинаётганлигига ҳали унча кўп вақт бўлгани йўқ. Бироқ дунё тенденцияси шуни кўрсатаётгани, барча ривожланган давлатлар уни шакллантиришга аллақачон киришган. Ўзбекистон ҳам мазкур жараёндан четда қолмаслиги керак. Зеро, биз глобаллашув, дунё ҳамжамияти билан интеграцияга киришиш ҳақида гапирарканмиз, бу борада ўзгарган, яъни янгиланган иқтисодиёт равнақи муҳим саналади[15].

Бугунги кунда илғор ривожланган индустриал мамлакатлар иқтисодиётида янги технологияларнинг пайдо бўлиши рақамли иқтисодиётни шаклланиши ва ривожланиши ҳамда таркибий тузилмавий такомиллаштиришларнинг шарт-шароитлари омили ҳисобланади. Рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блокчейн (Blockchain) технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки крипто валюталарни тушуниш керак эмаслиги, балки шу билан биргаликда рақамли иқтисодиёт (Digital Economy) деганда, рақамли коммуникациялар, IT ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилишини кўрсатади[16].

Рақамли иқтисодиёт – катта ҳажмдаги маълумотларни (BIG DATA) Интернет тармоғи ва мобил технологиялар орқали йиғиш ва рақамли технологиялар ёрдамида қайта ишлаб, янги қонуниятларни ва билимларни яратиш асосида бизнес моделларини самарадорлигини ошириш ва истеъмолчиларни эҳтиёжларини сифатли қондириш ҳисобланади. Рақамли иқтисодиётда замонавий АКТ ва рақамли технологиялар макро, тижорат ва хизматлар тузилмалари даражасида бошқарув усуллари самарадорлигини оширади. Рақамли технологиялар давлатнинг назорат, тартибга солиш ва бошқарув функцияларини кескин камайтиради. Блокчейн давлат органлари ҳаражатларини минимал даражага туширади.

«Блокчейн» атамасининг маъноси "Блок" – бу блок, "чейн" – бу занжир. "Блокчейн" – бу блокчи занжир демакдир. «Блокчейн» технологиялари (маълумотларнинг тақсимланган реестри технологиялари), «сунъий ақл», суперкомпьютерлар имкониятларидан фойдаланиш, шунингдек, крипто-активлар бўйича фаолият жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўналишларидан бири ҳисобланади. Блоклар – бу криптография шаклида намоён бўлган, тизим ичидаги битим ва шартномалар, трансакция ҳақида маълумотдир. Дастлаб ва ҳозирги кунга қадар блокчейн Bitcoin криптавалютасининг асоси ҳисобланади. Барча блоклар занжирга тизилган бўлиб ўзаро боғланган. Блокчейн технологиясида барча иштирокчилар блокчейн тизимига уланганлиги туфайли барча операциялар субъектлар ўртасида тўғридан – тўғри амалга оширилади.

Хулоса сифатида рақамли иқтисодиёт – мавжудликнинг технорақамли шакли бўлиб, товар ва хизматларини ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш бўйича иқтисодий муносабатлар тизими йиғиндиси дир. Иқтисодий муносабатларнинг технорақамли табиати рақамли иқтисодиётни бошқалардан ажратиб турадиган асосий белгилар ҳисобланади. Шундай қилиб, агар янги иқтисодиёт – постиндустриал иқтисодиёт намоён бўлишининг қонуний шакли бўлса, рақамли иқтисодиёт – янги иқтисодиёт намоён бўлишининг эволюцион шаклларида бири.

Фойдаланилган адабиётлар

1. UNCTAD Handbook of Statistics 2020. New York and Geneva, 2020.-P. 155.
2. Шавкат Мирзиёевнинг Сайловолди дастури. - <https://uzlidep.uz/news-of-party/10076>
3. Mankiw G. W., Romer D., Weil D. N. A contribution to empirics of economic growth // The Quarterly Journal of Economics. –1999. –№ 2. –P. 407-437.
4. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование и практические решения. –М.: Финансы и статистика, 2010. –С. 34.

5. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике. –Саратов: Изд-во СГУ, 2001. –С. 24.
6. Эркаев А.Н. Миллий иқтисодиётда таркибий силжишлар ва ялпи ички маҳсулот таркибий шакллари ўзгариши. “Иқтисод ва таълим” журналі. –Т.: 2015 йил №1 –Б. 10.
7. Transfer of technology. United nations conference on trade and development. –New York and Geneva, 2001. –The electronic version of the printing publication.: <http://unctad.org/en/docs>.
8. OECD Directorate for Science, Technology and Industry Economic Analysis and Statistics Division, 2017. – The electronic version of the printing publication. – <https://www.oecd.org/sti/ind/>.
9. Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcame the Depression. –New York: Ballinger Publishing Company, 1979. –274 p.
10. Кун Т. Структура научных революций. –М.: Экономика, 1977. –С. 120.
11. Dosi G. Technological Paradigms and Technological Trajectories // Research Policy. –1982. –№ 11. –Р. 147-162.
12. Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? –М.: Книжный мир, 2016. –С. 124.
13. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. –М.: Дело, 2011. –405 с.
14. Ахунова М. Х Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда рақамлаштиришнинг аҳамияти. Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар. Республика илмий-амалий онлайн конференция материаллари 2021-йил 28-май. / Фарғона, "AL-FERGANUS" нашриёти. – 2021. –Б.17.
15. Жумаев Н.Х. Рақамли иқтисодиёт нега керак ва у нима бебади: view.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyoti-garovidir.

